

Interview R2

Narasumber: I* (Manager)**

Interviewer/Researcher: Azlya & Fahira

Azlya: Halo mas selamat pagi, mungkin untuk mempersingkat waktu kita langsung mulai aja boleh perkenalkan diri dulu ya. Nama saya Azlya dan ini partner saya, Fahira. Mungkin bisa mulai dengan nama dan usia dan jabatan?

Narasumber: Halo, nama saya I***, umur saya 30 tahun, saya bekerja sebagai Manajer di [R2].

Azlya: Kalau boleh tau, disini jumlah pegawai ada berapa mas?

Narasumber: Kalau untuk di toko ini ada 5 orang tapi kalau untuk di cabang Bintaro ada 6 orang.

Azlya: Kira-kira untuk omset per tahunnya berapa mas?

Narasumber: kalau per tahun untuk disini kemungkinan masih kecil karena cabang baru, tapi diatas 100 juta sih.

Azlya: Kalau disini e wallet yang digunakan itu apa aja sih mas?

Narasumber: e-wallet yang sering digunakan itu kebanyakan sih Gopay, sama dari bank BCA kebanyakan yang dipakai itu. Tapi lebih dominan sih gopay.

Azlya: Kira-kira sudah berapa lama mas gunakan e-walletnya?

Narasumber: Kalau gunain sih udah dari awal buka udah pakai e wallet.

Azlya: Bisnis ini sudah buka dari tahun berapa mas?

Narasumber: kita sudah buka dari tahun 2019.

Azlya: Tapi kalau untuk cabangnya?

Narasumber: Kalau untuk cabang tahun 2019 di Bintaro. Tahun 2023 baru buka cabang BSD ini.

Azlya: Jadi bisa dibilang penggunaan e-wallet sudah dilakukan sejak 2019 di cabang Bintaro, dan untuk cabang BSD sejak awal buka di 2023 ya mas.

Narasumber: Iya benar.

Azlya: Adakah alasan tersendiri untuk menggunakan E-wallet?

Narasumber: Kalau alasannya sih karna mempermudah dan juga kalau untuk jenis transaksi pakainya e-wallet karena ada beberapa orang jarang bawa cash seringnya pakai handphone jadi lebih mempermudah.

Azlya: Apa saja sih mas tantangan yang biasa dihadapi [R2] di dalam proses operasional?

Narasumber: Kalau untuk tantangan, kebanyakan tantangannya sih di jaringan. Jadi di saat transaksi di e-wallet customernya sudah terpotong tapi di kita belum masuk. Jadinya ke pending walaupun kisaran beberapa waktu kemudian akan masuk. Tetapi itu termasuk jarang terjadi.

Azlya: Kalau menurut mas gimana sih e-wallet mempengaruhi aktivitas operasional dalam bisnis?

Narasumber: Membantu sekali sih. E-wallet itu termasuk membantu operasional. Karena dalam transaksi kita tidak perlu menyediakan uang kembalian dan juga untuk menyediakan uang kembalian saat ini susah.

Azlya: Tadi kan mas bilang ya kalau kendalanya itu di jaringan, kalau kendala jaringan itu gimana sih mas solusinya?

Narasumber: Kalau untuk solusinya sih biasanya ditunggu saja dan itu biasanya tidak lama hanya cuman nunggu beberapa menit. Atau kadang customernya keluar toko dulu untuk cari sinyal baru bisa.

Azlya: Menurut mas gimana sih kepraktisan e-wallet dari pada pembayaran tunai?

Narasumber: sangat praktis ya. Dan juga lebih mudah karena cuman dari handphone tinggal scan aja kalau tunai kan kita harus tukar uang dulu, apalagi kalau gak ada kembalian.

Azlya: Ada ga sih mas pelanggan yang lebih memilih bayar menggunakan tunai?

Narasumber: Kalau untuk masalah pembayaran lebih memilih cash itu jarang sih kak. Untuk saat ini, kebanyakan malah customer lebih memilih pakai e-wallet.

Azlya: Tapi disini terima pakai cash?

Narasumber: Kita terima. Kita terima untuk semua jenis pembayaran. Cuman memang lebih dominan melalui e wallet.

Azlya: Kalau untuk EDC pernah ada kendala di [R2]?

Narasumber: EDC pun sama, terkadang kalau EDC tuh kendalanya dari banknya. Biasanya yang kendala tuh langsung dari pusatnya. Karena kalau EDC juga dari koneksi, sehingga kita harus laporan dulu bahwa ada kendala dari customer lalu ngajuin pengaduan ke bagian EDCnya nanti bisa langsung diproses. Dan itupun satu hari setelah customer itu ngadu. Cuman jarang sih terjadi masalah itu.

Azlya: Menurut mas lebih mudah pakai e wallet atau EDC?

Narasumber: e-wallet sih jauh.

Azlya: Tadi mas juga bilang ya kalau kendala tuh biasanya di koneksi itu pun jarang, menurut mas gimana sih persepsi pelanggan terhadap penggunaan e wallet disini? Ataupun mereka ada saran terkait pembayaran?

Narasumber: kalau untuk saran dari mereka tuh ada beberapa toko retail atau ditempat lain tuh seperti indomaret atau alfamart tertera nominalnya juga ya di mesin EDC. kalau kita masih manual jadi ya customer saran untuk di mesin EDC nominalnya sudah langsung tertera gaperlu diketik terlebih dahulu.

Azlya: Kalau yang kami lihat ukuran bisnisnya ini termasuk udah lumayan besar ya mas, menurut mas karna ukuran bisnis ini ada gak sih tantangan tersendiri terhadap penggunaan e wallet?

Narasumber: Kalau menurut saya untuk tantangan sih ada apalagi ukuran bisnis ini juga sudah lumayan besar. Kalau untuk tantangan terhadap penggunaan e-wallet sih ga ada justru sangat meringankan karena balik ke awal tadi ukuran bisnis sudah besar jadi kita ingin sesuatu yang cepat dan juga mudah nah salah satunya dengan menggunakan e-wallet sebagai transaksi pembayaran.

Azlya: Kalau di [R2] bagaimana sih mengelola catatan transaksinya?

Narasumber: Kalau untuk mengelola catatan transaksi untuk e-wallet kita sambungkan di mesin kasir POS jadi untuk semua transaksi yang menggunakan e-wallet, EDC ataupun cash sudah tercantum secara otomatis di mesin kasir.

Azlya: Di [R2] sendiri staf nya pernah di training gak mas untuk keperluan kasir?

Narasumber: Staff disini kalau untuk kasir memang diharuskan untuk training terlebih dahulu sama staff lain ya. Tapi akan lebih baik lagi jika dia mempunyai pengalaman jadi staff kasir sebelumnya sehingga kita tidak perlu mengajarnya dari nol lagi.

Azlya: Staff-staff disini ada gak sih mas kendala atau kesusahan dalam transaksi?

Narasumber: Kalau kendala untuk saat ini ga ada sih kak. Paling pernah cuman salah masukin kategori aja. Cuman kalau untuk masalah transaksi atau melayani customer di depan kasir itu ga ada sih kak.

Azlya: Mas sebagai Manajer di [R2] adakah pesaing-pesaing disini yang menggunakan E-wallet juga?

Narasumber: Disini ada beberapa pesaing kita. Disamping jualan Bakmi Medan ini sebelahnya lagi itu jualan jus juga ada yang jualan jeruk juga. Tapi kita tidak merasa itu saingan sih karena setiap usaha mempunyai ciri khasnya masing-masing.

Azlya: Menurut mas, dengan keputusan mereka juga menggunakan e wallet itu mempengaruhi ke bisnis disini?

Narasumber: Kalau mempengaruhi tidak terlalu sih, karena ya mereka dan kami punya ciri khas sendiri.

Azlya: Jadi menurut mas, apakah penggunaan e-wallet ini menguntungkan ga bagi [R2]?

Narasumber: Menguntungkan. Karena e-wallet itu benar-benar mempermudah dan untuk kerjasamanya itu tidak merugikan karena kan itu untuk membantu bisnis kita juga. Jadi wajar jika ada beberapa persen dari e-wallet itu mengambil keuntungan. Karena itu pun membuat keuntungan juga untuk kita dan membantu transaksi kita.

Azlya: Menurut mas dari persepsi pelanggan nih gimana sih citra bisnis disini terhadap penggunaan e-walletnya?

Narasumber: Kalau yang mereka rasakan cenderung ya baik sih. Karena kan memang untuk saat ini customer itu dari awal kita buka sampai saat ini pun lebih suka melakukan pembayaran menggunakan e-wallet.

Azlya: Tadi kan mas sempat mention ya, kalau pakai e-wallet ada pajak tertentu. Menurut mas kebijakan pajak tersebut gimana?

Narasumber: Kalau menurut saya itu gak berpengaruh sih. Malah ibaratnya itu seharusnya yang kita bayar sebagai timbal balik yang sudah membantu kita. Sehingga ya tidak ada masalah sih kalau ada beberapa persen yang harus kita bayar.

Azlya: Menurut mas ada gak sih dukungan pemerintah yang bisa membantu [R2]?

Narasumber: Kalau untuk dukungan pemerintah untuk saat ini belum ada yang diterima.

Azlya: Kalau dukungan mungkin ada gak yang mas harapkan?

Narasumber: untuk umkm PPNnya dikurangi kali ya. Tapi kan kebijakan pemerintah itu kan tergantung dari segi dan besar usaha ya. Mungkin itu sih.

Azlya: Menurut mas seberapa besar sih pengaruh permintaan konsumen terhadap pembayaran digital atas keputusan penggunaan e-wallet?

Narasumber: Bisa 80% sih. 80% itu lebih membantu mereka melakukan transaksi pembayaran digital.

Azlya: Kalau di kondisi ekonomi saat ini pengaruh gak sih mas terhadap bisnis?

Narasumber: Kalau dibilang pengaruh sih pengaruh ya.

Azlya: Signifikan gak mas?

Narasumber: Ga terlalu. Pelanggan tetap ada-ada saja kok.

Azlya: Pertanyaan terakhir nih mas, misalnya nih ada e wallet atau ada pembayaran baru dan banyak peminatnya kira-kira mau gak mas di operasikan disini?

Narasumber: Kalau untuk masalah e-wallet baru dan peminatnya banyak dan itu pun lebih membantu kemungkinan mau sih. Karena owner kita termasuk mengikuti apa yang ada lagi trend saat ini.

Azlya: Sekiranya itu saja pertanyaannya mas. Terima kasih ya mas udah mau meluangkan waktunya.

Narasumber: Sama-sama.